

YENGIL ATLETIKA MASHG'ULOTLARI SAMARALI TASHKIL ETISHNING
O'QITUVCHI-MURABBIY KASBIY KOMPETENSIYASIGA BOG'LIQLIGI

Badalova Farangiz Jabbor qizi

Qarshi Davlat universiteti, magistranti

badalovafarangiz@gmail.com

ORCID:0009-0001-9322-717X

UDK:796:372:879.6

Annotatsiya: Maqolada yengil atletika mashg'ulotlarini samarali tashkil etish jarayoni o'qituvchi-murabbiyning kasbiy kompetensiyasi hal qiluvchi omil sifatida ko'rib chiqiladi. Kasbiy bilim, pedagogik mahorat, metodik tayyorgarlik hamda shaxsiy sifatlarning mashg'ulotlar sifatiga ta'siri tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: yengil atletika, pedagogika, o'qituvchi-murabbiy, murabbiy, kompetensiya, kasbiy kompetensiya, pedagogik tayyorgarlik, pedagogik yondashuvlar, sport metodikasi, mashg'ulotlar samaradorligi, sport mahoratini takomillashtirish, mashg'ulot jarayoni, innovatsion texnologiyalar.

**ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОК ПО
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-ТРЕНЕРА**

Аннотация: В статье рассматривается профессиональная компетентность тренера-преподавателя как решающий фактор в процессе эффективной организации подготовки легкоатлетов. Проанализировано влияние профессиональных знаний, педагогического мастерства, методической подготовки и личностных качеств на качество обучения.

Ключевые слова: легкая атлетика, педагогика, тренер-преподаватель, тренер, компетентность, профессиональная компетентность, педагогическая подготовка, педагогические подходы, спортивная методика, эффективность подготовки,

совершенство спортивного мастерства, тренировочный процесс, инновационные технологии.

THE EFFECTIVE ORGANIZATION OF ATHLETIC TRAINING IS CLOSELY DEPENDENT ON THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER-COACH

Abstract: The article considers the professional competence of a coach-teacher as a crucial factor in the effective organization of athlete training. The influence of professional knowledge, pedagogical skills, methodological training and personal qualities on the quality of education is analyzed.

Key words: athletics, pedagogy, coach-teacher, coach, competence, professional competence, pedagogical training, pedagogical approaches, sports methodology, training effectiveness, improving sports skills, training process, innovative technologies.

Mamlakatimiz siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri — jismoniy va ma'naviy sog'lom avlodni tarbiyalashdir. Chunki hozirgi kunda dunyo miqyosida globallashuv jarayonlari kuchayib borayotgan bir paytda, ma'naviyatga boy va jismonan mustahkam avlodni shakllantirish Vatanimizning kelajagini belgilaydi hamda xalqimizning ulug'vor maqsadlariga erishishda muhim omil hisoblanadi. Bu maqsadni amalga oshirish uchun zarur huquqiy asoslar yaratilgan va keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-noyabrdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va ilmiy salohiyatni oshirish chora-tadbirlari to'g'risi"da PQ-4877-son Qarori va 2021-yil 5-noyabrdagi "Sport-ta'lim muassasalari faoliyatini 2025-yilgacha rivojlantirish dasturi" PQ-5280-son Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2022-yil 4-iyuldagi "Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 355-son qarori bu sohani yanada rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Yurtboshimiz tomonidan yuqoridagi hujjatlarda belgilab berilgan. O'zbekiston Respublikasining iqtisodiyot, madaniyat, sport hamda ta'lim sohalaridagi muvaffaqiyatlari

bugungi kunda jahon hamjamiyati tomonidan birdek e'tirof etib kelinmoqda. Bunday yuksak marralarga erishish zamirida ustoz va murabbiylarimizning butun umrini o'z ichiga olgan mashaqqatli mehnat yotadi. Yurtimizda ustozlarimizning hurmat-ehtiromi, ularga qaratilayotgan e'tiborning yuqori darajada ekanligini vatanimizning buyuk kelajagini bunyod etayotgan kasb egalarini rag'batlantirishning bir ko'rinishi sifatida baholashimiz mumkin. Ustoz va murabbiylarimizning bir umrlik mehnatlarini munosib qadrlash va ularga ehtirom ko'rsatish maqsadida yurtimizda 29 yildan buyon 1-oktyabr "O'qituvchi va murabbiylar kuni" sifatida ko'tarinkilik bilan umummilliy bayram sifatida nishonlanib kelmoqda.

So'nggi yillarda jismoniy tarbiya va sport yo'nalishida ilmiy izlanishlar jadal olib borilmoqda. Turli sport turlari bo'yicha mashg'ulotlar metodikasi va o'qitish uslublari takomillashib bormoqda. Ayniqsa, yengil atletika yo'nalishida sportchilarni tayyorlashda ularning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi bilan bir qatorda texnik jihatdan tayyorligini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi davr sport mashg'ulotlarida murabbiy va pedagoglarning, shuningdek, sportchilarning yengil atletikaning har bir turi bo'yicha maxsus tayyorlov mashqlarining mazmun-mohiyatini chuqur anglashlari muhimdir. Asosiy vazifalardan biri — yosh avlodni jismoniy va ruhiy jihatdan sog'lom, barkamol qilib tarbiyalash, ularning sport mahoratini oshirish va professional sportga tayyorlashdan iborat.

"Atletika" yunoncha so'z bo'lib, *kurash, mashq, bellashuv* ma'nolarini anglatadi. Dastlab Qadimgi Yunonistonda kuchlilar va chaqqonlar o'rtasida bellashuvlar o'tkazilgan. Bu bellashuvlarda qatnashganlar "atletlar", ya'ni *kuchlilar* deb atalgan. Hozir esa jismonan kamolga yetgan kuchli shaxslarni atletlar deb ataladi.

Yengil atletika atamasi shartli ravishda qabul qilingan bo'lib, sportning bu turidagi mashqlar og'ir atletika mashqlariga nisbatan yengil bajariladi. Yengil atletika Fransiyada "atletika", AQSH va Buyuk Britaniyada "yo'lak va maydondagi mashqlar" deb ataladi.

Yengil atletika beshta: sportcha yurish, yugurish, sakrash, uloqtirish va ko'pkurash bo'limlaridan iborat. Shu bois, ushbu mashqlarning texnikasini yoshlarga o'rgatishda zamonaviy texnologiyalar va ilg'or metodlardan foydalanish muhim omilga aylangan.

Yengil atletika sport turi bilan muntazam shug'ullanish inson irodasini chiniqtiradi, qiyinchiliklarni yengib o'tishni o'rgatadi, qaddi-qomatni to'g'ri shakllantiradi.

Yosh sportchilarni har tomonlama tayyorlash uchun zamonaviy metodika va texnik vositalardan foydalanish orqali ularning mushak kuchi, bo'g'im harakatchanligi, egiluvchanlik, tezlik, chidamlilik kabi jismoniy fazilatlarini samarali rivojlantirish mumkin. Mashg'ulotlarning samaradorligi esa to'g'ri rejalashtirish, metodik yondashuv va o'qituvchi-murabbiyning kasbiy kompetensiyasi bilan bog'liqdir. O'qituvchi-murabbiyning kasbiy kompetensiyasi — bu sportchilarni tarbiyalash, rivojlantirish va yuqori natijalarga erishish uchun zarur bo'lgan bilimlar, ko'nikmalar, qobiliyatlar va shaxsiy fazilatlarining majmuasidir. Ushbu kompetensiya pedagogik bilimlarni, sportga oid nazariy va amaliy bilimlarni, shuningdek, psixologik va kommunikativ ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Har bir komponent sportchining muvaffaqiyatiga ta'sir qiladi va murabbiyning ishini samarali tashkil etishga yordam beradi.

Pedagoglik kasbi mamlakatimizda eng sharaflil kasblar biridir va o'z mohiyatiga ko'ra o'ta individualdir. Har bir pedagogning muhim hayotiy o'rni o'z ishining ustasi bo'lishidir. Pedagog avvalo, pedagogik jarayonning qonuniyatlari va mexanizmlarini yaxshi egallagan bo'lishi lozim. Shu ma'noda pedagogning umumlashtirgan malakalari, uning pedagogik texnikasi katta ahamiyatga molik bo'ladi.

Pedagogning kasbiy mahorati – kasbiy kompetensiyasi uning faoliyatida ko'rinadi. Shu o'rinda «kompetensiya» so'ziga to'xtalib o'taman. «Kompetensiya» atamasi ilmiy adabiyotlarda turlicha talqin qilingan. Kompetensiya (lot. *competo* — erishyapman, munosibman, loyiqman) — 1) muayyan davlat organi (mahalliy o'zini o'zi boshqarish organi) yoki mansabdor shaxsning qonun, ustav yoki boshqa hujjat bilan belgilangan vakolatlari, huquq va burchlari doirasi; 2) u yo bu sohadagi bilimlar, tajriba kabi ma'nolarni anglatadi. Yana bir boshqa adabiyotda esa «kompetensiya» - lotincha so'z bo'lib, o'zbek tilida «munosib», to'g'ri keladi yoki «mos keladi» ma'nolarini anglatadi. O'z bilim, mahorat va amaliy tajribalarni qo'llagan holda oddiy va murakkab masalalarni yecha olishga munosib inson deb tushunsa bo'ladi. Ko'p hollarda «kasbiy kompetentlik» atamasi

qo'llaniladi. Bu so'zni kasbiy vazifalarini amalga oshirishda o'z amaliy tajribalari bilim va ko'nikmalarini muvaffaqiyatli qo'llay olish qobiliyati deb tushunsa bo'ladi.

Kompetentlik deganda shaxs bilim, ko'nikma va tajribalarining ijtimoiy-professional mavqei va o'ziga tegishli vazifalarni bajarish, muammolarni hal qilishga qodirligi hamda haqiqiy moslik darajasi tushuniladi. Kompetentlik tarkibiga biz yuqorida sanab o'tgan mustaqillik, tashabbuskorlik hamkorlik, vaziyatni real baholay olish, mantiqiy fikrlash, axborotni saralash va undan oqilona foydalanish xususiyatlari ham kiradi. Demak, kompetentlik yondashuv bilim, ko'nikma va malakani inkor etmagan holda, egallangan bilimlarni amalda qo'llay olish qobiliyatini rivojlantirishga katta e'tibor qaratadi.

Pedagogik kasbiy kompetensiya:

- axborot texnologiyalarini qo'llay olish;
- ta'lim berish va ilm olish uchun sharoit yaratish;
- fan mazmunini takomillashtirish;
- ta'lim jarayonini boshqarish;
- o'quvchilar bilimi va yutuqlarini baholash;
- o'quvchini shaxs sifatida hurmat qilish va uning yutuqlarini tan olish;
- ma'lumotlarni boshqara olish va kommunikatsion (muloqot) kompetensiya;
- o'zaro munosabat va hamkorlik kompetensiyasi;
- tadqiqotchilik kompetensiyasi;
- yangiliklarni yaratish va boshqarishni takomillashtirish.

Jismoniy tarbiya o'qituvchisi va sport pedagogi – trenerga qo'yiladigan talablar ham bir-biriga o'xshash, ham ularning kasbiy vazifalariga qarab farq qiladi. O'qituvchilar o'quvchilarga umumiy jismoniy tarbiya berishda, trenerlar esa maxsus sport turlarida yuqori natijalarga erishishda faoliyat yuritadilar. Jismoniy tarbiya asoschilaridan biri rossiyalik olim P.F. Lesgaft jismoniy tarbiya o'qituvchisiga ham maxsus talablar qo'ygan. U "Jismoniy ta'lim rahbari o'qitishga aloqador bo'lgan har bir kishi kabi yaxshi ma'lumotli kishi bo'lishi, o'z fanini, shuningdek, yosh organizmning formasi va rivojlanishi faoliyatini yaxshi bilishi kerak. Lekin asosiysi – intizomli, vazmin, o'z harakatlarini nozik boshqara

oladigan kishi bo'lishi lozim" – deb ta'kidlab o'tgan. Bolalar va o'smirlar sport maktabi treneri ishining o'ziga xos xususiyatlari shug'ullanuvchilarning sport qobiliyatini aniqlash va rivojlantirishga, "sportdagi hayot yo'lini" oldindan aytib berishga qaratilgan. K. D. Ushinskiy "tarbiyachi shaxsining yosh qalbgga ta'siri ta'lim kuchini tashkil etadi, uni na darsliklar, na axloqiy me'yorlar, na jazo va mukofotlar tizimi bilan almashtirish mumkin emas"deb yozgan. Shuning uchun o'qituvchilar orasida shaxsiy namuna eng yaxshi va'z degan fikr oqlanadi. Murabbiy o'zini doimiy ravishda kuzatib borishi, o'ziga yuqori talablar qo'yishi kerak, o'qituvchi to'g'ri xulq — atvorga ega bo'lgan shaxs ekanligini yodda tutishi kerak.

Yengil atletika mashg'ulotlarining samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchi-murabbiyning kasbiy kompetensiyasiga bog'liq. Murabbiy nafaqat texnik bilimlarga, balki pedagogik mahorat, psixologik sezgirlik, tashkiliy qobiliyat, innovatsion yondashuv va diagnostik ko'nikmalarga ega bo'lishi zarur. Ushbu kompetensiyalar bir butun tizim sifatida shakllangandagina, mashg'ulotlar samarali tashkil etiladi va sportchilar o'z salohiyatlarini to'la namoyon eta oladi. Shu sababli trener-o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini muntazam rivojlantirish sport ta'limi sifati va sport yutuqlarining kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 3-noyabrdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va ilmiy salohiyatni oshirish chora-tadbirlari to'g'risi"dagi PQ-4877-son li qarori. lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2021-yil 5-noyabrdagi "Sport-ta'lim muassasalari faoliyatini 2025-yilgacha rivojlantirish dasturi" PQ-5280-son qarori. lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2022-yil 4-iyuldagi "Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 355-son qarori. lex.uz.

4. N.X.Soatov, F.F.Nadjimov “Maktabda jismoniy tarbiya” – T, “Extremum-press”, 2015. - 424 b.
5. A.N.Normurodov “Yengil atletika va uni o‘qitish metodikasi” – T, “ILM-ZIYO”, 2011. - 256 b.
6. S.U.Ibraximov “Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi” – T, “Tafakkur qanoti”, 2022. - 356 b.
7. N.M. Quchqorova “Pedagogik kasbiy kompetenligi va kreativlik” – T, “Bookmany print”, 2022. - 260 b.
8. J.A. Po‘latov “Jismoniy tarbiya fani o‘qituvchisining dars jarayonlarini tashkil etishida psixologik yondashuvi” – T, “Umid Design”, 2021. - 116 b.

